

Sosyal medya bağımlılığı ve yeme davranışları: Genç yetişkinlerde bir inceleme

Social media addiction and eating behaviors: An examination among young adults

Aydan Yılmaz¹, Merve Kolcu², Seda Ayyıldız³, Emir Sekmen⁴, Zeynep Özdemir⁵, Eda Karataş⁶, Melike Karakaş⁷

¹ Arş. Gör., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul/ Türkiye, aydan.yilmaz@sbu.edu.tr, 0000-0001-7494-976X

² Doç. Dr. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul/ Türkiye, merve.kolcu@sbu.edu.tr, 0000-0002-8187-4767

³ Dr. Hem., SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul/ Türkiye, sedaoltulu_89@hotmail.com, 0000-0003-2664-0615

⁴ Öğrenci, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul/ Türkiye, emirsekmen1104@icloud.com, 0009-0002-7484-3695

⁵ Öğrenci, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul/ Türkiye, zynpozdmr75@gmail.com, 0009-0002-3934-9907

⁶ Öğrenci, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul/ Türkiye, edaseakaratat@gmail.com, 0009-0001-8422-7602

⁷ Öğrenci, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul/ Türkiye, melike.krks@yandex.com, 0009-0004-2082-2826

ÖZ

Bu araştırma, genç yetişkinlerde sosyal medya bağımlılığı ile yeme davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kesitsel tasarımda yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini İstanbul'da yaşayan 18-24 yaş arası genç yetişkinler oluşturmıştır. Örneklem, %80 güven düzeyi ve %5 hata payı ile 195 kişi olarak belirlenmiştir. Veriler, Haziran-Eylül 2025 tarihleri arasında çevrimiçi anket yoluyla toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (SMBÖ) ve Sosyal Medyanın Yeme Davranışları Üzerindeki Etkileri Ölçeği (SESMEB) kullanılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 20,7 ± 1,9 olup, çoğunluğu kadındır (%71,3). Günlük sosyal medya kullanım süresi ortalama 4,1 ± 2,4 saatir. Katılımcıların SMBÖ toplam puan ortalaması 67,3 ± 17,3; SESMEB puan ortalaması ise 40,8 ± 14,6'dır. Korelasyon analizinde SMBÖ'nün duygusal alt boyutu ile SESMEB arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p < 0,05). Kadın katılımcıların sosyal medya bağımlılığı düzeyleri erkeklerden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p < 0,05). Sosyal medya kullanımının günlük yaşamı etkilediğini belirten bireylerin hem SMBÖ hem de SESMEB puanları anlamlı düzeyde yüksektir. Bulgular, sosyal medyanın yalnızca bilişsel ve davranışsal değil, aynı zamanda duygusal boyutlarıyla da bireylerin yeme tutumlarını etkileyebileceğini göstermektedir. Bu durum, sosyal medya etkileşimlerinin psikolojik iyi oluş ve beslenme davranışları üzerindeki dolaylı etkilerinin gelecekte ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Medya Bağımlılığı, Yeme Davranışı, Genç Yetişkinler, Halk Sağlığı

ABSTRACT

This study aimed to examine the relationship between social media addiction and eating behaviors among young adults using a cross-sectional design. The study population consisted of individuals aged 18-24 living in Istanbul. A total of 195 participants were included in the sample, determined with an 80% confidence level and a 5% margin of error. Data were collected online between June and September 2025 using a Personal Information Form, the Social Media Addiction Scale (SMAS), and the Social Media Impact on Eating Behaviors Scale (SMIEBS). The mean age of the participants was 20.7 ± 1.9 years, and the majority were female (71.3%). The average daily duration of social media use was 4.1 ± 2.4 hours. The mean total score for the SMAS was 67.3 ± 17.3, while the mean SMIEBS score was 40.8 ± 14.6. Correlation analysis revealed a positive and significant relationship between the emotional subdimension of SMAS and SMIEBS (p < 0.05). Female participants had significantly higher levels of social media addiction than males (p < 0.05). Additionally, participants who reported that social media use affected their daily lives scored significantly higher on both scales. These findings indicate that social media influences not only cognitive and behavioral aspects but also the emotional components of eating attitudes. Therefore, future studies should further explore the indirect effects of social media engagement on psychological well-being and eating behaviors.

Key Words:

Social Media Addiction, Eating Behaviours, Young Adults, Public Health

Corresponding Author/Sorumlu Yazar:

Arş. Gör., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul/ Türkiye, aydan.yilmaz@sbu.edu.tr, 0000-0001-7494-976X

DOI:

10.5281/zenodo.18053989

Received Date/Gönderme Tarihi:

13.10.2025

Accepted Date/Kabul Tarihi:

11.12.2025

Published Online/Yayımlanma Tarihi:

31.12.2025

1.GİRİŞ

Günümüzde dijital teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte sosyal medya, özellikle genç yetişkin bireylerin (15-24 yaş arası) günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sosyal medya platformlarında geçirilen sürenin artması, bireylerde sosyal medya bağımlılığına yol açabilmektedir. Sosyal medya bağımlılığı; kişinin sosyal medya kullanımını kontrol edememesi, sosyal medya nedeniyle günlük işlevselliğinde bozulmalar yaşaması ve sosyal medya olmadan kendini huzursuz hissetmesiyle karakterize edilen bir durum olarak tanımlanmıştır (Andreassen vd., 2012; Akın, 2017; Andreassen, 2014). Bu bağımlılık biçimi, bireylerin ruhsal durumları, benlik algıları ve sosyal ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmekte; aynı zamanda çeşitli davranışsal sonuçlara da yol açabilmektedir (Akın, 2017; Andreassen, 2014; Keles vd., 2019; Vanucci vd., 2017).

We Are Social'ın "Dijital 2024 Ekim Global İstatistik Raporu"na göre, 2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla dünya nüfusu 8,18 milyara ulaşmış, internet kullanıcı sayısı 5,52 milyar olarak belirlenmiştir. Bu, dünya nüfusunun yaklaşık %67,5'inin internet kullanıcısı olduğunu göstermektedir. Türkiye'de ise bu oran %86,5 ile dünya ortalamasının oldukça üzerindedir. Aynı raporda, dünya genelinde sosyal medya kullanıcı sayısının 5,22 milyar olduğu ve bu rakamın küresel nüfusun %63,8'ine karşılık geldiği ifade edilmektedir. Türkiye özelinde ise aktif sosyal medya kullanıcı oranı %65,7 olarak belirlenmiş; bu da sosyal medyanın toplumun önemli bir kesimi tarafından aktif biçimde kullanıldığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, Türkiye'de bireylerin günlük ortalama 6 saat 51 dakika internet kullandığı, bunun 2 saat 37 dakikasının ise doğrudan sosyal medya platformlarında geçtiği raporda yer alan dikkat çekici bulgulardandır. Bu süre, dünya ortalamasının (2 saat 19 dakika) üzerindedir. Raporda yer alan diğer önemli veriler, Türkiye'de bireylerin aylık ortalama 7,5 farklı sosyal medya platformu kullandığını, dünyada ise bu sayının 6,8 olduğunu göstermektedir. Dünya genelinde en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformunun 3,07 milyar kullanıcı ile Facebook olduğu belirtilirken, en çok zaman geçirilen platformun ise TikTok olduğu görülmektedir. TikTok'ta geçirilen süre dünya genelinde ortalama 34 saat 15 dakika, Türkiye'de ise 30 saat 39 dakika olarak ölçülmüştür (Dijital Global İstatistik Raporu, 2024). Bu veriler, dijital medya platformlarının bireylerin yaşamındaki yerini ve potansiyel etkilerini gözler önüne sermektedir.

Sosyal medya, bireyler arası etkileşim, eğlence ve bilgiye erişim gibi birçok fayda sunsa da kullanım sıklığı arttıkça çeşitli psikolojik ve davranışsal sorunlarla ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Bu sorunlardan biri de yeme davranışlarında görülen olumsuz değişimlerdir. Literatürde, sosyal medya bağımlılığı ile duygusal yeme, dışsal yeme ve düzensiz yeme alışkanlıkları arasında anlamlı ilişkiler olduğu gösterilmiştir (Mohsenpour vd., 2023; Din vd., 2024). Sosyal medya bağımlılığı, bireyin sosyal medya kullanımını kontrol edememesi, kullanımın günlük yaşam işlevselliğini bozması ve sosyal medyaya aşırı zihinsel meşguliyet ile karakterize edilmektedir. Yapılan çalışmalar, bu bağımlılığın özellikle duygusal yeme ve dışsal yeme davranışları ile pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (Din vd., 2024). Bu yeme davranışları genellikle bireyin ruh haline veya çevresel uyaranlara bağlı olarak gelişmekte ve uzun vadede sağlığı tehdit edebilmektedir. Ayrıca, yüksek düzeyde sosyal medya kullanımı, tıknırcasına yeme ve tasfiye davranışları (örneğin kusma, aşırı egzersiz) gibi düzensiz yeme biçimleri ile de ilişkilendirilmiştir (Din vd., 2024). Bu tür davranışlar, çoğu zaman bireyin beden algısındaki bozulmalarla ilişkilidir ve sosyal medyada sıkça karşılaşılan idealize edilmiş beden imgeleri bu durumu daha da pekiştirmektedir (Imtiaz ve Malik, 2024). Sosyal medyada beden imajına yönelik "mükemmel" görünümün yoğun şekilde sunulması, özellikle genç yetişkinler üzerinde yeme davranışlarını etkileyebilecek psikolojik baskılar

yaratabilmektedir. Bu durum; duygusal yeme, tıknırcasına yeme ya da dışsal uyarıcılara bağlı yeme gibi sağlıklı yeme davranışlarının ortaya çıkmasına katkı sağlayabilmektedir (Fardouly ve Vartanian, 2016; Griffiths vd., 2018).

Türkiye’de sosyal medya bağımlılığı ile yeme davranışları arasındaki ilişkiyi doğrudan ele alan çalışmaların sınırlıdır. Bu çalışma, yerel bir örneklem grubuyla elde edilecek veriler aracılığıyla literatürdeki bu boşluğu doldurmayı ve alana özgün katkılar sunmayı hedeflemektedir. Mevcut araştırmalar sosyal medya bağımlılığını daha çok ruh sağlığı açısından ele alırken, bu çalışma bağımlılığın davranışsal bir boyutu olan yeme davranışları üzerindeki etkisini inceleyerek konuya yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Elde edilecek bulgular, özellikle üniversite gençliğini hedefleyen sağlıklı yaşam tarzı eğitimleri ve dijital medya okuryazarlığı programlarının içeriğinin geliştirilmesinde yol gösterici olabileceği düşünülmekte olup bu yönüyle de koruyucu ve önleyici halk sağlığı uygulamalarına temel oluşturma potansiyeline sahiptir.

YÖNTEM

Bu araştırma kesitsel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, genç yetişkinlerde sosyal medya bağımlılığı ile yeme davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Araştırmanın Soruları

- Bu bağlamda araştırma soruları şu şekildedir:
- Genç yetişkinlerin sosyal medya bağımlılığı ne düzeydedir?
- Genç yetişkinlerin sosyal medyanın yeme davranışı üzerindeki etkileri nasıldır?
- Genç yetişkinlerde sosyal medya bağımlılığı ile sosyal medyanın yeme davranışı üzerindeki etkileri arasında ilişki var mıdır?

Araştırmanın Evren ve Örnekleme

Araştırma evrenini İstanbul’da yaşayan 18-24 yaş aralığındaki genç yetişkinler oluşturmuştur. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yıl sonu itibarıyla İstanbul’un 18-24 yaş grubundaki genç nüfusu 1 milyon 648 bin 462 kişidir (TÜİK, 2025). Araştırmanın örneklem hesabında, evreni temsil edecek şekilde araştırmanın örneklem büyüklüğü %80 güven aralığında %5 hata payı ile 195 birey olarak hesaplanmıştır. Bireylerin araştırmaya dahil edilme kriterleri şunlar olacaktır; (i) Araştırmaya katılmaya gönüllü olması, (ii) Akıllı telefona sahip olması, (iii) Sosyal medya hesabı olması, (iv) Herhangi bir fiziksel ya da mental hastalığının veya engelinin olmamasıdır.

Verilerin Toplanması ve Veri Araçları

Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve Sosyal Medyanın Yeme Davranışları Üzerindeki Etkileri Ölçeği kullanılarak Haziran-Eylül 2025 tarihleri arasında çevrimiçi bir anket formu aracılığıyla Google Forms üzerinden toplanmıştır. Katılımcılar anket bağlantısına

yönlendirilmiş ve araştırmaya katılmadan önce Bilgilendirilmiş Onam Formu'nu okuyarak dijital olarak onay vermeleri istenmiştir. Anketin tamamlanması yaklaşık 15 dakika sürmüş olup her katılımcının yalnızca bir kez yanıt vermesine olanak tanıyacak şekilde Google hesabı doğrulaması etkinleştirilmiştir. Katılımcıların yanıtları anonim olarak kaydedilmiş ve elde edilen veriler yalnızca araştırmacıların erişebileceği güvenli bir dijital ortamda saklanmıştır.

Kişisel bilgi formu

Genç yetişkinlerin kendileri ve ailelerine yönelik tanıtıcı bilgiler, sosyal medya kullanımı ve yeme davranışlarını tespit etmeye ilişkin 22 sorudan oluşmakta olup araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanmıştır (Akın, 2017; Keles vd., 2019; Vannucci vd., 2017; Imtiaz ve Malik, 2024; Hazar ve Avcı, 2024).

Sosyal medya bağımlılığı ölçeği

Hazar ve Avcı (2024), Andreassen ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği'nden esinlenerek Türk kültürüne özgü bir sosyal medya bağımlılığı değerlendirme aracı geliştirmiştir (Andreassen vd., 2012). Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (SMBÖ), bireylerin sosyal medya kullanımına yönelik bağımlılık düzeylerini duygusal, davranışsal ve bilişsel alt boyutları ile belirlemeyi amaçlamaktadır. Geçerlik ve güvenilirlik çalışmasında ölçeğin toplam Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,89 olarak hesaplanmıştır. SMBÖ, 5'li Likert tipi (1 = Hiç katılmıyorum, 5 = Tamamen katılıyorum) olarak yanıtlanan 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınan toplam puan, bireyin sosyal medya bağımlılığı düzeyini göstermektedir (Hazar ve Avcı, 2024). Bu örneklem grubunda ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,93 olarak saptanmıştır.

Sosyal medyanın yeme davranışları üzerindeki etkileri ölçeği

Keser ve arkadaşları (2020), üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımının yeme davranışları üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla Sosyal Medyanın Yeme Davranışı Üzerindeki Etkileri Ölçeği'ni (SESMEB) geliştirmiştir. SESMEB, 5'li Likert tipi bir derecelendirme sistemiyle (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 2 = Katılmıyorum, 3 = Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4 = Katılıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum) yanıtlanan toplam 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 18, en yüksek puan ise 90'dır. Ölçeğin tamamının iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa) 0,928 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten elde edilen toplam puan arttıkça bireyin sosyal medyanın yeme davranışları üzerindeki etkisine daha fazla maruz kaldığı anlaşılmaktadır (Keser vd., 2020). Bu örneklem grubunda ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,94 olarak saptanmıştır.

Araştırmanın Etik Yönü

Araştırma etik kurul onayı (Tarih: 12.06.2025 Karar No: 25/502) ve ölçek kullanım izni alınarak Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmacılar tarafından, araştırmaya dahil edilen tüm katılımcılara araştırmanın amacı ve prosedürü sözel olarak anlatılarak her gönüllüden bilgilendirilmiş onay alındıktan sonra veri toplama işlemi tamamlanmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmanın yalnızca belirli bir bölge ve sınırlı bir örneklem grubunda yürütülmüş olması, verilerin katılımcıların öz değerlendirmelerine dayanması bu sınırlılıklar arasındadır.

Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi

Bu araştırmada genç yetişkinlerin sosyodemografik özellikleri ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ortalama puanı bağımsız değişken, Sosyal Medyanın Yeme Davranışları Üzerindeki Etkisi Ölçeğinden aldıkları ortalama puan ise bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler olarak sayı, yüzde, ortalama ve standart sapmadan yararlanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiş; bu nedenle ölçekler arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. Tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi olarak $p < 0,05$ kabul edilmiştir.

BULGULAR

Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması $20,7 \pm 1,9$ olup, çoğunluğunu kadınlar (%71,3) oluşturmaktadır. Katılımcıların büyük kısmı bekar (%97,4) ve lisans eğitim düzeyine (%75,9) sahiptir. Sınıf düzeyine göre en yüksek oran dördüncü sınıf (%33,8) ve üçüncü sınıf (%27,2) öğrencileridir. Annelerin eğitim düzeyi incelendiğinde, en yaygın öğrenim seviyesi ilkökul (%51,8) olarak belirlenmiştir. Babaların ise en çok lise mezunu (%32,8) olduğu görülmektedir. Yaşam yeri açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların çoğu evde (%56,9) yaşamaktadır ve büyük kısmının çekirdek aile (%92,3) yapısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %63,6'sının gelir düzeyi gider düzeyine eşit olup, %14,4'ü, garsonluk ya da satış görevliliği gibi gelir getiren işlerde çalıştığını belirtmiştir. Katılımcıların %18,5'i sigara kullandığını belirtmiş olup bu kişiler günde ortalama $11,9 \pm 8,4$ adet sigara tükettiklerini ifade etmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Katılımcılara ait tanımlayıcı özellikler (n=195)

Değişkenler	Ort. \pm SS	ED- EY
Yaş	$20,7 \pm 1,9$	18-25
	n	%
Cinsiyet		
Kadın	139	71,3
Erkek	56	28,7
Medeni durum		
Evli	5	2,6
Bekar	190	97,4
Eğitim düzeyi		
Lise	40	20,5
Lisans	148	75,9
Lisansüstü	7	3,6
Sınıf		
1. Sınıf	26	13,3
2. Sınıf	26	13,3
3. Sınıf	53	27,2
4. Sınıf	66	33,8
Mezun	24	12,3

Tablo 1. (Devam) Katılımcılara ait tanımlayıcı özellikler (n=195)

Yaşanılan yer		
Ev	111	56,9
Yurt	84	43,1
Annenin öğrenim durumu		
İlkokul	101	51,8
Lise	54	27,7
Lisans ve üzeri	40	20,5
Babanın öğrenim durumu		
İlkokul	74	37,9
Lise	64	32,8
Lisans ve üzeri	57	29,3
Aile tipi		
Tek ebeveyn	8	4,1
Çekirdek (anne, baba, kardeş)	180	92,3
Geniş aile	7	3,6
Gelir durumu		
Gelir giderden az	22	11,3
Gelir gidere eşit	124	63,6
Gelir giderden fazla	49	25,1
Gelir getiren işte çalışma durumu		
Evet	28	14,4
Hayır	167	85,6
Sigara içme durumu		
Evet	36	18,5
Hayır	159	81,5

Ort=Ortalama; SS= Standart sapma, .ED (min)= En düşük değer, EY (max)=En yüksek değer,

Katılımcıların günlük sosyal medya kullanım süresi ortalama $4,1 \pm 2,4$ saat olarak belirlenmiştir. Tüm katılımcılar akıllı telefona sahip olup, büyük çoğunluğu (%75,4) bilgisayar da kullanmaktadır. Katılımcıların yarısından fazlası (%55,4) günde 4–6 saat arası akıllı telefon kullanmaktadır. Sosyal medya platformları arasında en sık kullanılanlar Instagram, TikTok ve X (%88,7) ile YouTube (%74,4) olmuştur. Sosyal medya kullanım amaçları arasında eğlenmek (%92,8) ve haber takibi (%81,5) ilk sıralarda yer almıştır. Katılımcıların çoğu sosyal medya kullanımının günlük yaşamlarını etkilediğini (%69,2) ve gördükleri yiyecek içeriklerinin yeme isteklerini artırdığını belirtmiştir. Ayrıca, bireylerin yarısından fazlası (%61,5) duygusal yeme davranışı gösterdiğini ifade etmiştir (Tablo 2).

Tablo 2. Katılımcıların Sosyal Medya ve Teknolojiye Erişim Durumu (n=195)

Değişkenler	Ort. ± SS	ED- EY
Günlük sosyal medya kullanım süresi (saat)	4,1 ± 2,4	1-23
	n	%
Cihazlara sahip olma durumu*		
Akıllı telefon	195	100,0
Bilgisayar	147	75,4
Tablet	94	48,2
Oyun konsolu	20	10,3
Akıllı telefon kullanım süresi (günlük)		
1-3 saat	50	25,6
4-6 saat	108	55,4
7 saat ve üzeri	37	19,0
Sosyal medya platformları kullanma durumu*		
Instagram, TikTok, X vb.)	173	88,7
Youtube	145	74,4
Twitter/X	86	44,1
TikTok	72	36,9
Sosyal medya kullanım amacı*		
Eğlenmek	181	92,8
Haber takibi	159	81,5
Eğitim/Bilgi edinme	155	79,5
Sosyal etkileşim	153	78,5
Alışveriş	118	60,5
Sosyal medyada takip edilen içerik türü*		
Haber	165	84,6
Eğitim	150	76,9
Yemek	118	60,5
Moda	115	59,0
Spor	112	57,4
Sosyal medya kullanımı günlük yaşamı etkiliyor mu?		
Evet	135	69,2
Hayır	60	30,8
Sosyal medyada gördüğünüz yiyecek/içecek içerikleri yeme isteğinizi etkiliyor mu?		
Evet	173	35,7
Hayır	311	64,3
Sosyal medyada gördüğünüz yiyecekleri denemek için özel olarak satın alırsınız mı?		
Evet	114	58,5
Hayır	81	41,5
Duygusal yeme davranışı gösterdiğinizi düşünüyor musunuz?		
Evet	120	61,5
Hayır	75	38,5

Ort=Ortalama; SS= Standart sapma, ED (min)= En düşük değer, EY (max)=En yüksek değer,

*Birden fazla yanıt verilmiştir.

Araştırmada, sosyal medya bağımlılığı (SMBÖ) ve sosyal medyanın yeme davranışları üzerindeki etkisi (SESMEB) puanlarının bazı sosyodemografik ve davranışsal değişkenlerle anlamlı ilişkiler gösterdiği bulunmuştur. Günlük sosyal medya kullanım süresi her iki ölçekle de pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki göstermiştir ($p < 0,05$). Kadın katılımcıların SMBÖ puan ortalamaları erkeklerden anlamlı düzeyde yüksektir ($p < 0,05$). Sınıf düzeyine göre incelendiğinde, mezunların sosyal medya bağımlılığı puanlarının birinci sınıflardan anlamlı biçimde daha yüksek olduğu görülmüştür ($p < 0,05$). Aile tipi açısından, çekirdek aileye sahip bireylerin SESMEB puan ortalamaları tek ebeveynli bireylere kıyasla anlamlı derecede düşüktür ($p < 0,05$). Sigara içmeyenlerin SMBÖ puanları sigara içenlere göre anlamlı biçimde daha yüksektir ($p < 0,05$). Sosyal medya kullanımının günlük yaşamı etkilediğini belirten bireylerin hem SMBÖ hem de SESMEB puanları anlamlı biçimde daha yüksek bulunmuştur ($p < 0,05$). Ayrıca, sosyal medyada görülen yiyecek veya içecek içeriklerinin yeme isteğini etkilediğini ifade eden katılımcıların ve bu ürünleri denemek için özel olarak satın alanların ölçek puanlarının anlamlı biçimde yüksek olduğu saptanmıştır ($p < 0,05$). Duygusal yeme davranışı gösterdiğini düşünen bireylerin de her iki ölçekten daha yüksek puan aldığı belirlenmiştir ($p < 0,05$) (Tablo 3).

Tablo 3. Katılımcıların ölçek puanları ile tanıtıcı özellikleri ve sosyal medyaya erişim durumunun karşılaştırılması

Değişkenler	SMBÖ	SESMEB
Günlük sosyal medya kullanım süresi (saat)		
r	0,172	0,177
p	0,016*	0,013*
Cinsiyet		
Kız	69,38 ± 15,48	41,38 ± 13,60
Erkek	62,12 ± 20,32	39,46 ± 16,80
t	2,699	0,833
p	0,008*	0,406
Sınıf		
1. Sınıf a	61,46 ± 19,13	36,46 ± 12,03
2. Sınıf b	62,57 ± 15,67	39,42 ± 16,09
3. Sınıf c	65,28 ± 16,93	41,52 ± 16,06
4. Sınıf d	70,06 ± 17,00	41,80 ± 13,11
Mezun e	75,62 ± 14,84	42,91 ± 15,84
F	3,382	0,869
p	0,011*	0,484
	e>a**	
Aile tipi		
Tek ebeveyn a	58,50 ± 12,72	52,87 ± 18,07
Çekirdek (anne, baba, kardeş) b	67,42 ± 17,34	40,22 ± 14,34
Geniş aile c	74,28 ± 18,10	42,85 ± 11,92
F	1,624	3,017
p	0,200	0,050*
		a>b**
Sigara içme durumu		
Evet	60,19 ± 20,63	42,27 ± 17,67
Hayır	68,91 ± 16,06	40,50 ± 13,82
t	-2,780	0,656
p	0,006*	0,512

Tablo 3. (Devam). Katılımcıların ölçek puanları ile tanıtıcı özellikleri ve sosyal medyaya erişim durumunun karşılaştırılması

Değişkenler	SMBÖ	SESMEB
Sosyal medya kullanımı günlük yaşamı etkiliyor mu?		
Evet	70,92 ± 17,10	42,27 ± 13,76
Hayır	59,15 ± 14,82	37,60 ± 15,89
t	4,617	2,085
p	0,001*	0,038*
Sosyal medyada gördüğünüz yiyecek/içecek içerikleri yeme isteğinizi etkiliyor mu?		
Evet	68,61 ± 16,52	43,03 ± 14,46
Hayır	61,50 ± 19,47	31,13 ± 10,69
t	2,255	4,650
p	0,025*	0,001*
Sosyal medyada gördüğünüz yiyecekleri denemek için özel olarak satın alır mısınız?		
Evet	71,25 ± 15,75	45,58 ± 13,36
Hayır	61,74 ± 17,88	34,14 ± 13,61
t	3,927	5,844
p	0,001*	0,001*
Duygusal yeme davranışı gösterdiğinizizi düşünüyor musunuz?		
Evet	70,66 ± 16,95	43,44 ± 14,97
Hayır	61,92 ± 16,51	36,66 ± 12,94
t	3,540	3,234
p	0,001*	0,001*

r=Pearson korelasyon t=Bağımsız gruplarda T-testi, F= One Way Anova * p < 0,05 ** PostHoc Bonferroni
SMBÖ= Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği SESMEB= Sosyal Medyanın Yeme Davranışları Üzerine Etkileri Ölçeği

Katılımcıların Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği toplam puan ortalaması 67,3 ± 17,3 olarak bulunmuştur. Alt boyutlar incelendiğinde, duygusal boyut ortalaması 20,7 ± 6,2, davranışsal boyut ortalaması 23,8 ± 7,4 ve bilişsel boyut ortalaması 22,8 ± 6,2'dir. Sosyal Medyanın Yeme Davranışları Üzerine Etkileri Ölçeği puan ortalaması ise 40,8 ± 14,6 olarak belirlenmiştir. Korelasyon analizinde, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği duygusal alt boyutu ile Sosyal Medyanın Yeme Davranışları Üzerine Etkileri Ölçeği arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 4).

Tablo 4. Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve Sosyal Medyanın Yeme Davranışları Üzerine Etkileri Ölçeği puanları arasındaki ilişki

Ölçekler	Ort. (SS)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SMBÖ (1)	67,3 (17,3)	1				
Duygusal alt boyut (2)	20,7 (6,2)	0,867*	1			
Davranışsal alt boyut (3)	23,8 (7,4)	0,898*	0,682*	1		
Bilişsel alt boyut (4)	22,8 (6,2)	0,843*	0,596*	0,624*	1	
SESMEB (5)	40,8 (14,6)	0,131	0,213*	0,127	-0,001	1

Ort=Ortalama; SS= Standart sapma, *Pearson korelasyon p < 0,05
SMBÖ= Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği SESMEB= Sosyal Medyanın Yeme Davranışları Üzerine Etkileri Ölçeği

TARTIŞMA

Bu araştırmada genç yetişkinlerin sosyal medya bağımlılığı ve sosyal medyanın yeme davranışları üzerindeki etkileri kapsamlı biçimde incelenmiştir. Elde edilen bulgular, elde edilen bulgular, sosyal medya kullanımının bireylerin günlük yaşam alışkanlıkları, özellikle de yeme davranışları üzerinde anlamlı etkiler oluşturduğunu göstermektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun sosyal medyayı uzun süre kullandığı ve özellikle eğlenme ve haber takibi amaçlı platformlarda yoğun zaman geçirdiği saptanmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal medya bağımlılığı düzeylerinin orta seviyede olduğu ve duygusal bağımlılık alt boyutunun sosyal medyanın yeme davranışları üzerindeki etkisinin anlamlı düzeyde bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, sosyal medyada sıkça karşılaşılan yiyecek temalı içeriklerin bireylerde yeme isteğini artırabileceğini ve sosyal medya kullanımının beslenme alışkanlıklarını dolaylı biçimde etkileyebileceğini düşündürmektedir. Bu bağlamda çalışma, dijital etkileşimlerin bireylerin yeme davranışları üzerindeki olası psikososyal etkilerini ortaya koymasından önemli bir katkı sunmaktadır.

Genç yetişkinler arasında sosyal medya bağımlılığı, zihinsel sağlık ve sosyal davranışlar üzerinde önemli etkileri bulunan, giderek artan bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmektedir. Sosyal medya bağımlılığına ilişkin araştırmaların son yıllarda belirgin bir artış gösterdiği dikkat çekmektedir. Bu artışta, dünya genelinde aktif sosyal medya kullanıcı sayısındaki hızlı yükselişin önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Literatürde, sosyal medya bağımlılığının genç yetişkinler arasında yaygın olduğu ve bu durumun düşük benlik saygısı, yalnızlık, depresyon ve saldırganlık gibi çeşitli psikolojik sorunlarla ilişkili olduğu bildirilmektedir (Alateeq vd., 2025; Fareed vd., 2024; Shahid vd., 2024).

Araştırmada genç yetişkinlerin günlük ortalama $4,1 \pm 2,4$ saatini sosyal medya geçirdiği tespit edilmiştir. Türkiye’de bireylerin günlük ortalama 2 saat 37 dakikasının sosyal medya platformlarında geçtiği ve bu sürenin dünya ortalamasının (2 saat 19 dakika) üzerinde olduğu saptanmıştır (Dijital Global İstatistik Raporu, 2024). Bu sonuçlar, genç yetişkinlerde sosyal medyanın günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline geldiğini ve dijital etkileşim düzeyinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Farklı örneklerde yürütülen çalışmalarda da sosyal medya kullanım süresinin artmasıyla birlikte sosyal medya bağımlılığı düzeyinin yükseldiği ve bu durumun bireylerin yeme davranışları üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir (Sidani vd., 2016; Filippone vd., 2022).

Araştırmada sosyal medya bağımlılığı puanının kızlarda, sigara kullanmayanlarda ve sınıf düzeyi yüksek bireylerde anlamlı biçimde daha yüksek bulunması; sosyal medya kullanımına ilişkin motivasyon, duygusal düzenleme ve davranışsal örüntülerin demografik faktörlerle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Cinsiyet faktörünün sosyal medya bağımlılığı ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu ve kızların sosyal medyaya daha bağımlı olduğunu ve sosyal medyayı erkeklerden daha fazla kullandığını gösteren çalışmalar mevcuttur (Zıvıdır ve Karakul, 2023; Xiao vd., 2022; Nelson ve Pieper, 2020; İlğaz, 2018). Bir meta analiz çalışmasında erkeklerin daha çok çevrimiçi oyun bağımlılığına eğilim gösterdiği; kızların ise sosyal medya kullanımındaki duygusal ve sosyal etkileşim boyutlarına daha duyarlı olabileceğini tespit etmiştir (Su vd., 2020). Araştırma sonuçlarına benzer şekilde yüksek eğitim düzeyinin artan sosyal medya kullanımı ve bağımlılığı ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Nelson ve Pieper, 2020; Niger, 2023).

Özellikle görsel ağırlıklı platformlarda (örneğin Instagram ve TikTok) yer alan yiyecek içeriklerinin bireylerin yeme isteğini artırdığı ve aşırı yeme eğilimini tetiklediği vurgulanmıştır (Goodyear vd., 2021).

Bu çalışmada da benzer biçimde, sosyal medyada görülen yiyecek veya içecek içeriklerinin yeme isteğini etkilediğini ifade eden katılımcıların ölçek puanlarının anlamlı biçimde daha yüksek olması, sosyal medya içeriklerinin görsel uyarıcı etkisinin güçlü olduğunu desteklemektedir.

Bu araştırmada elde edilen önemli bulgulardan biri, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği'nin duygusal alt boyutu ile Sosyal Medyanın Yeme Davranışları Üzerindeki Etkileri Ölçeği arasında tespit edilen pozitif ve anlamlı ilişkidir. Bu sonuç, sosyal medya etkileşimlerinin bireylerin yeme alışkanlıklarını doğrudan etkileyebileceğini göstermektedir. Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı arttıkça duygusal yeme davranışı da anlamlı şekilde artmaktadır (Akdeniz vd., 2022). Benzer şekilde, Sevim, Gümüş ve Kızıl (2024) tarafından Türkiye'de yapılan bir araştırmada, sosyal medya bağımlılığı düzeyi arttıkça bireylerin duygusal iştah ve yeme isteği puanlarının da anlamlı biçimde yükseldiği bildirilmiştir. Araştırmacılar, sosyal medyada yiyecek temalı içeriklere sık maruz kalmanın, bireylerde bilişsel ve duygusal tetiklenmelere yol açarak yeme davranışlarını etkileyebileceğini vurgulamıştır (Sevim vd., 2024). Sosyal medya bağımlılığının duygusal bileşenleri, özellikle sosyal doğrulama arayışı, reddedilme korkusu veya çevrimiçi etkileşimlerden kaynaklanan kaygı gibi olumsuz duygular, bireyleri bir rahatlama mekanizması olarak yiyeceğe yöneltebilmektedir (Imtiaz ve Malik, 2024). Bu durum, literatürdeki diğer çalışmalarla da tutarlılık göstermektedir. Örneğin, Sevim ve arkadaşları (2024) tarafından yapılan bir araştırma, artan sosyal medya kullanımının duygusal iştah düzeyini yükselttiğini ve bu durumun, sosyal medyadan tetiklenen duygusal tepkilerin yeme davranışlarını doğrudan yönlendirebileceği ortaya koymuştur. Bu bulgular, araştırma bulgularından biri olan duygusal yeme davranışı gösterdiğini ifade eden bireylerin her iki ölçekten de anlamlı biçimde daha yüksek puan alması ile paralellik göstermektedir. Instagram ve YouTube gibi görsel platformlarda yiyecek ve içecek içeriklerine sürekli maruz kalmak, katılımcıların da belirttiği gibi, yeme isteklerini artırabilmekte ve yiyecek tercihlerinde değişikliklere yol açarak sıklıkla sağlıksız yeme alışkanlıklarını teşvik edebilmektedir (Güzeldere ve ark., 2025). Araştırmada, sosyal medyada görülen yiyecek/içecek içeriklerinin yeme isteğini etkilediğini belirten veya bu ürünleri denemek için özel olarak satın alan katılımcıların ölçek puanlarının anlamlı biçimde yüksek çıkması, bu bulguyu destekler niteliktedir.

Bu bulgular ışığında, sosyal medyanın yalnızca bilişsel veya davranışsal yönleriyle değil, aynı zamanda duygusal boyutuyla da ele alınması gerekmektedir. Sosyal medya etkileşimlerinin bireylerin psikolojik iyi oluşunu, duygu düzenleme süreçlerini ve beslenme davranışlarını dolaylı biçimde etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, gelecekte yapılacak çalışmaların sosyal medya kullanımının duygusal yansımalarını, yeme tutum ve davranışları üzerindeki uzun vadeli etkilerini ve psikolojik iyi oluş ile beslenme arasındaki etkileşim mekanizmalarını daha kapsamlı biçimde incelemesi önem taşımaktadır.

SONUÇ

Bu araştırmanın bulguları, sosyal medya bağımlılığının özellikle duygusal boyutunun, bireylerin yeme tutum ve davranışları üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Sosyal medya platformlarında besin odaklı içeriklere sık maruz kalmanın, bireylerin yeme tercihleri ve duygusal yeme eğilimleri üzerinde belirleyici bir rol oynadığı görülmektedir. Bu durum, sosyal medyanın yalnızca bir iletişim aracı olmanın ötesinde, bireylerin beslenme alışkanlıklarını ve psikolojik süreçlerini etkileyen önemli bir halk sağlığı problemi haline geldiğini göstermektedir. Bu ilişkilerin derinlemesine

tartışılması, sosyal medya kullanımının olası risklerini anlaşılması ve koruyucu müdahale programları geliştirmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, genç yetişkinlerin sosyal medya içeriklerine yönelik farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla medya okuryazarlığı eğitim programlarının geliştirilmesi önerilmektedir. Bu programlar; içeriklerin nasıl seçildiği, filtrelendiği ve sunulduğuna ilişkin eleştirel farkındalığı güçlendirerek öğrencilerin dijital ortamlarda daha bilinçli tüketici davranışları sergilemelerine katkı sağlayabilir. Ayrıca, duygusal yeme davranışlarının önlenmesi ve sağlıklı baş etme mekanizmalarının güçlendirilmesi açısından üniversite psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimlerinin, öğrencilerin duygusal düzenleme becerilerinin geliştirmeye yönelik müdahale programlarını (örneğin stres yönetimi, bilişsel yeniden yapılandırma, olumsuz duygularla baş etme stratejileri) eğitim sürecine entegre etmesi önerilmektedir.

Bununla birlikte, yeme tutum ve davranışlarında bozulma riski taşıyan bireylerin erken dönemde tanımlanabilmesi amacıyla, yükseköğretim kurumlarında düzenli tarama ve değerlendirme uygulamalarının yapılması yararlı olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Akdeniz, H., Taş, B., Koçoğlu, B., ve Toprak, P. Y. (2022). An investigation into the relationship between social media addiction and emotional eating behaviour of university students. *Progress in Nutrition*, 24 (4), e2022131. <https://doi.org/10.23751/pn.v24i4.13628>
- Akın, M. (2017). A research on the impacts of the young people's Internet addiction levels and their social media preferences. *International Review of Management and Marketing*, 7 (2), 256- 262. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/irmm/issue/32104/355823> adresinden alınmıştır.
- Alateeq, D., Doumi, R., Alharthi, A., Alsayari, N. A., Alotaibi, R. M., Alharthi, R., Althomali, W., Alsaif, B. A., Alshammari, A., Aladwani, S., Aldossary, N., Alhindawi, Z., ve Fayed, A. (2025). Social Media Addiction: Prevalence, Determinants, and Correlation with Self-esteem and Loneliness among Young Adults in Saudi Arabia. *Journal of Nature and Science of Medicine*, 8 (3), 233- 241. https://doi.org/10.4103/jnsm.jnsm_207_24
- Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S., ve Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook addiction scale. *Psychological Reports*, 110 (2), 501- 517. <https://doi.org/10.2466/02.09.18.PR0.110.2.501-517>
- Andreassen, C. S., Torsheim, T., ve Pallesen, S. (2014). Predictors of use of social network sites at work-a specific type of cyberloafing. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 19 (4), 906- 921. <https://doi.org/10.1111/jcc4.12085>
- Din, A. L., Javed, I., Devi, N., Mansoor, A., Mansoor, E., Khaliq, M., ve Raza, H. A. (2024). Analysis of Eating Disorders and Social Media Impact on health. *Journal of Health and Rehabilitation Research*, 4 (2), 217- 221. <https://doi.org/10.61919/jhr.v4i2.808>
- Fareed, S., Jabeen, S., Aurangzeb, S., ve Aslam, R. (2024). Social Media Addiction, Social Media Use and Aggression in Young Adults. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 12 (3), 2397- 2402. <https://doi.org/10.52131/pjhss.2024.v12i3.2414>
- Fardouly, J., ve Vartanian, L. R. (2016). Social media and body image concerns: Current research and future directions. *Current Opinion in Psychology*, 9, 1- 5. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.09.005>
- Filippone, L., Shankland, R., ve Hallez, Q. (2022). The relationships between social media exposure, food craving, cognitive impulsivity and cognitive restraint. *Journal of Eating Disorders*, 10 (1), 184. <https://doi.org/10.1186/s40337-022-00698-4>
- Goodyear, V. A., Wood, G., Skinner, B., ve Thompson, J. L. (2021). The effect of social media interventions on physical activity and dietary behaviours in young people and adults: a systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 18 (1), 72. <https://doi.org/10.1186/s12966-021-01138-3>
- Griffiths, S., Murray, S. B., Krug, I., ve McLean, S. A. (2018). The Contribution of Social Media to Body Dissatisfaction, Eating Disorder Symptoms, and Anabolic Steroid Use Among Sexual Minority Men. *Cyberpsychology, behavior and social networking*, 21 (3), 149- 156. <https://doi.org/10.1089/cyber.2017.0375>
- Güzeldere, H. K. B., Çifçi, B., Sevinç, E., & Hiçyılmaz, E. (2025). The Relationship Between Social Media Addiction, Food Preference and Eating Attitudes Among Young Adults. *Beslenme ve Diyet Dergisi*, 53 (1), 4- 12. <https://doi.org/10.33076/2025.bdd.1883>
- Hazar, Ç. M., ve Avcı, Ö. (2024). Sosyal medya bağımlılığı ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi (KIAD)*, (13), 16- 39. <https://doi.org/10.56676/kiad.1535377>
- İlğaz, M. (2018). Sosyal Medya Bağımlılığı: Lise ve Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. *Turkish Journal of Marketing*, 3 (3), 238. <https://doi.org/10.30685/tujom.v3i3.60>

- Imtiaz, H., ve Malik, N. (2024). Social Media Addiction and Disordered Eating Behavior Among University Students: Appearance Based Rejection Sensitivity as Mediator. Deleted Journal, 13 (1), 853- 861. <https://doi.org/10.62345/jads.2024.13.1.71>
- Keles, B., McCrae, N., ve Grealish, A. (2019). A systematic review: the influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. International Journal of Adolescence and Youth, 25 (1), 79- 93. <https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1590851>
- Keser, A., Bayındır-Gümüş, A., Kutlu, H., ve Öztürk, E. (2020). Development of the scale of effects of social media on eating behaviour: a study of validity and reliability. Public Health Nutrition, 23 (10), 1677- 1683. <https://doi.org/10.1017/S1368980019004270>
- Mohsenpour, M. A., Karamizadeh, M., Barati-Boldaji, R., Ferns, G. A., ve Akbarzadeh, M. (2023). Structural equation modeling of direct and indirect associations of social media addiction with eating behavior in adolescents and young adults. Dental Science Reports, 13 (1). <https://doi.org/10.1038/s41598-023-29961-7>
- Nelson, J. J., ve Pieper, C. (2020). Who's an iAddict? A Sociodemographic Exploration of Device Addiction Among American Adults. Social Science Quarterly, 101 (5), 2071- 2084. <https://doi.org/10.1111/SSQU.12833>
- Niger, L. (2023). The Prevalence and Associated Factors of Social Media Addiction Among Undergraduate University Students of Dhaka City. Acta Scientific Medical Sciences. <https://doi.org/10.31080/asms.2023.07.1694>
- Sevim, S., Gumus, D., ve Kizil, M. (2024). The relationship between social media addiction and emotional appetite: a cross-sectional study among young adults in Turkey. Public Health Nutrition, 27 (1), e72. doi:10.1017/S1368980024000466
- Shahid, M., Yousaf, R., ve Munir, H. (2024). Social Media Addiction, Depression and Aggression in Young Adults. Journal of Professional & Applied Psychology, 5 (2), 276- 285. <https://doi.org/10.52053/jpap.v5i2.297>
- Sidani, J. E., Shensa, A., Hoffman, B., Hanmer, J., ve Primack, B. A. (2016). The Association between Social Media Use and Eating Concerns among US Young Adults. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 116 (9), 1465- 1472. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.03.021>
- Su, W., Han, X., Yu, H., Wu, Y., ve Potenza, M. N. (2020). Do men become addicted to internet gaming and women to social media? A meta-analysis examining gender-related differences in specific internet addiction. Computers in Human Behavior, 113, 106480. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106480>
- TÜİK, 2025. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2024. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2024-53783> adresinden alınmıştır.
- Vannucci, A., Flannery, K. M., ve Ohannessian, C. M. (2017). Social media use and anxiety in emerging adults. Journal of affective disorders, 207, 163- 166. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.08.040>
- We Are Social, Dijital Global İstatistik Raporu, 2024. <https://www.uab.gov.tr/haberler/turkiye-de-303-milyon-aktif-sosyal-medya-hesabivar#:~:text=Ulařtırma%20ve%20Altyapı%20Bakanı%20Abdulkadir,2%20saat%2037%20dakika%20geçiriyor.> adresinden alınmıştır.
- Zıvıdır, P., ve Karakul, A. (2023). Social media addiction levels of university students and FoMO relationship. Journal of Inonu University Health Services Vocational School, 11 (1), 1054- 1067. <https://doi.org/10.33715/inonusaglik.1168528>
- Xiao, W., Peng, J., ve Liao, S. (2022). Exploring the Associations between Social Media Addiction and Depression: Attentional Bias as a Mediator and Socio-Emotional Competence as a Moderator. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (20), 13496. <https://doi.org/10.3390/ijerph192013496>